

Comunicación visual de la información: qué y cómo podemos narrar con datos

Autor: Pérez-Montoro, Mario

Año: 2022

ISBN: 978-65-89167-63-1 (digital)

Editorial: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)

Páginas: 174

País: Brasil

Ciudad: Rio de Janeiro

Licencia Creative Commons: Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO)

Investigación: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI)

Reseñación realizada por:

Autora: Pricilia Cleer

Institución: Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti)

Email: pricilia.cleer@gmail.com

Las Tecnologías de Información y Comunicación contribuyen significativamente en el desarrollo de la representación y difusión del conocimiento, esto es evidenciable en los multimedios, por el valor que se confiere a la imagen en el mundo hoy. En el contexto del crecimiento exponencial de información, en el cual el límite no es opción, el contenido se manifiesta en muchas formas y debe ser creado aplicando criterios para su presentación y visualización de las masas, este apartado no tendría sentido, si la desproporción de la información no se ajustara a un proceso comunicacional de conocimiento. Consecuentemente, esto lo explica Mario Pérez-Montoro, en su libro Co-

municación visual de la información. Qué y cómo podemos narrar con datos. Esta obra presenta un contenido concreto, detallado y explicativo de cuáles son los elementos que intervienen en la representación de la información, siendo los datos el ejemplo para enunciar, en sí mismo, la visualización de contenidos de temas en los medios de comunicación y en redes sociales.

El abordaje, la articulación entre las partes o capítulos de esta obra son de especial interés en la elaboración y presentación de temas que por su grado de complejidad son difíciles de entender a primera ins-

tancia, sin un tratamiento de la información adecuado y sin una simplificación de contenido significativo.

La visualización es considerada un lenguaje universal para transmitir información por medio de figuras representativas, es un término ambiguo, ya que no existe una única caracterización, por consiguiente, cada autor plantea su propia definición, basada en un ecosistema teórico-conceptual. Sin embargo, siendo un término ambiguo, agrupa conceptos multidisciplinarios, relacionado con la tecnología, la psicología, la comunicación, la información y la esfera artística. En la articulación de estos conceptos similares, la define como: disciplina transversal que se encarga de la representación visual de contenidos proposicionales mediante el uso de diagramas, gráficas y esquemas para facilitar la interpretación y la comunicación de estos contenidos (Pérez-Montoro, 2022: p. 17). La visualización plantea tener tres funciones básicas: el almacenamiento y recuperación de información, en la comunicación de compartir información, de igual forma, aporta soporte al razonamiento, en el proceso de analizar y facilitar a los usuarios la comprensión lectora.

La comunicación visual es un elemento necesario en la representación del conocimiento, aporta valor, calidad y comprensión del contenido, esto se logra a través de la visualización de la información, la cual es útil en el análisis y comprensión de información compleja, por ello, se entiende como una instrucción para la generación de productos de información concretos.

Por consiguiente, aporta una serie de principios para conferirle comunicación visual a los datos, este

contenido bibliográfico, presenta tres capítulos, cada uno con introducción al tema, el primero se ubica en las nociones conceptuales de la temática, esto para un mejor entendimiento del estudio, con sus respectivos apartados (visualización de la información, infografía y visualización de datos; percepción y visualización) en un segundo capítulo expone y explica la caracterización y anatomía de las gráficas (definición, gráficas versus tablas y tipología), y en el último capítulo, muestra la metodología a seguir para el uso eficiente en la comunicación de contenidos (semánticos y diseño visual).

Es importante, señalar que este trabajo es una contribución a la formación de usuarios en la alfabetización visual, ya que garantiza eficiencia comunicativa, para lograr el desarrollo y generación de productos de información con esta característica, es necesario poseer conocimientos en esta disciplina, en consecuencia, se establece una serie de principios que se deben aplicar en la elaboración de los mismos, que intervienen en el diseño y representación de los datos, sin embargo, hay que considerar que actualmente estos lineamientos no se cumplen por parte de los medios, ocasionando vertientes de información confusa y manipulada al publicar gráficos y tablas con datos que no aplican los principios cognitivos y éticos como, la objetividad de información, visualización de información y ratio dato/tinta, (medida de uso de tinta en el contenidos de la información).

Es de hacer notar que, uno de los aspectos planteados en esta obra, es el elemento discriminativo que se genera entre la infografía y la visualización de datos, vale decir, que el factor distintivo entre ambas

no es la interactividad (capacidad dinámica) sino el carácter discursivo y narrativo o analítico (intencionalidad comunicativa), esto conlleva a reflexionar sobre la importancia que tiene el mensaje por encima del efecto estético, esto se aprecia en los productos visuales presentados en las redes sociales con mucha difusión.

En consecuencia, el uso desproporcionado de las visualizaciones sin el uso correspondiente de estos principios, obstaculizan el desarrollo de la intención comunicativa, ocasionando manipulación o engaño.

Las herramientas tecnológicas, como lo expresa el autor, facilitan la síntesis de información, convirtiendo datos en información. Es importante señalar que la visualización es una estrategia que tiene un auge importante debido a que el 90 % de los datos que se ha generado en los últimos 5 años, por esto es necesario gestionar eficazmente ese volumen de información, el cual tiene un crecimiento exponencial que requiere de nuevas herramientas para su gestión.

Finalmente, el contenido de esta obra aporta herramientas valiosas en la investigación científica, en el tratamiento, recuperación y representación de conocimientos, estas permiten elaborar el diseño correcto en la representación de información, y su aplicación es fundamental en los trabajos de investigación de diversa índole, los investigadores hacen uso de las funcionalidades que ofrece la visualización de contenido, por ello, se presentan los resultados de las investigaciones multidisciplinarias, a través de gráficos, tablas y mapas, y otras figuras, con el objetivo de facilitar la comprensión y el entendimiento

de los datos expuestos. En definitiva, la comunicación visual de la información es necesaria usando las herramientas adecuadas para tal fin, aportan valor al contenido informativo por medio de la visualización de la información, basada en la alfabetización visual e informacional de los usuarios.